

**TIL VA OLAM MUNOSABATIDA TASHKIL ETUVCHI VA KONSEPT
TUSHUNCHALARINING GNOSEOLOGIK TAHLILI
(LINGVO-KOGNITIV ASPEKT)**

Yigitaliyev Umidjon Saminovich

Qo‘qon davlat pedagogika instituti dotsenti

Umidjonov Shoxruhbek

O‘zMU magistranti

Umidjonov Xumoyunbek

Qo‘qon Universiteti talabasi

yigitaliyevumidjon35@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu maqolada o‘zbek tilidagi “hurmat” konsepti misolida til va borliq munosabatlaridagi tashkil etuvchi tushunchasining gnoseologik va lingvokognitiv tabiati tahlil qilnadi.

Kalit so‘zlar: til, borliq, tushuncha, komponent, konsept, hurmat konsepti, lingvistik-kognitiv tahlil, gnoseologik jihat.

Annotation: This article, using the example of the concept “respect” in the Uzbek language, analyzes the epistemological and linguocognitive nature of the concepts of component and linguistic concept in the relationship between language and being.

Key words: language, existence, concept, component, concept, concept of respect, linguistic-cognitive analysis, epistemological aspect.

Аннотация. В данной статье на примере концепта «уважение» в узбекском языке анализируется гносеологическая и лингвокогнитивная природа понятий компонента и лингвистического концепта во взаимоотношениях языка и бытия.

Ключевые слова: язык, существование, концепт, компонент, концепт, концепт уважения, лингвокогнитивный анализ, гносеологический аспект

Tafakkur, jumladan, til (lison) tashqi borliqni ifodalaydi. Shunday ekan, til bilan borliq (olam) uzviy aloqadadir. Til va olam munosabati falsafadagi markaziy muammolardan biridir, shuning uchun ham bu masalaga bag'ishlangan bir qancha asarlar maydonga keldi [Аверьянов А., 1981: 56].

Faylasuflar bu masala yuzasidan turlicha fikrlarni bayon qiladilar. Shu sababli faylasuflarning til va olam aloqasiga bo'lgan munosabatiga yondashuv bo'yicha bir qancha yo'nalishlar vujudga keldi. Ularning bir guruhi til va olam aloqasiga bo'lgan munosabatiga yondashuv masalasida ular uzviy aloqador, til bevosita ob'ektiv olamni ifodalaydi, degan tezisni bayon qilsalar, boshqa faylasuflar tilning borliq bilan bo'lgan munosabatini rad etadilar [Bobosov E., 1963: 329.].

Tilning olam bilan bo'lgan munosabatini e'tirof etuvchilarning o'zi ham til borliqni bevosita ifodalaydimi yoki bilvosita ifoda etadimi, degan masalaga turlicha javob beradilar. Bir guruh faylasuflar ob'ektiv olamni ifodalashda sub'ektning rolini tan oladilar, ob'ektiv olam ong (tafakkur) orqali tilda o'z ifodasini topishini bayon qiladilar [Панфилов В., 1971: 47].

Boshqa yo'nalishdagi faylasuf-tilshunoslar esa, til ob'ektiv olamni bevosita ifodalashini e'tirof etadilar. Ular *jodugar*, *suv parisi*, *dev* singari afsonaviy tushunchalar borliqda yo'qligini, ammo uning tilda ifodalanishini, borliq elementlari (*tashkil etuvchilari* – ta'kid bizniki U.Y.) bilan til unsurlari o'rtasida nomuofiqlik mavjudligini asos qiladilar. [Yigitaliyev U., 2023: 352].

R.A.Budagovning ta'kidlashicha, lisoniy kategoriyalarning (xususan, leksik, grammatik) barchasi ob'ektiv olam bilan bog'lanadi. Chunki ob'ektiv olam borliqda narsalar, harakatlar, hodisalar qanchalik mavjud bo'lsa, ularning belgilari, munosabatlari ham shunchalik mavjuddir [Будагов Р., 1982:15].

Til bilan olam o'rtasidagi munosabat haqida gap ketganda, mutaxxisslarning bu munosabatini yoritishdagi ikki xil yo'nalishda bo'lgan yondashuvlarini ko'rsatib o'tish lozim: til shakllaridan borliqqa va aksincha, borliqdan til shakllariga. Jumladan, yosh grammatikachilar, asosan, “shakldan ma'noga” tamoiliga asoslanadilar. G.Paulning

“Til tarixi tamoyillar” asarida yosh grammatikachilarning bu tamoili erkin bayon qilinadi [Rasulov R., 2007: 178].

Tilshunoslik tarixida katta yutuqlarga erishgan A.A.Potebnya, A.A. Shaxmatov, L.V.Sherba, V.V.Vinogradov singari olimlar borliq – til munosabatini yoritishda ikki tomonlama yondashuvga – *mazmundan shaklga- shakldan mazmunga* tamoyiliga amal qilganlar.

Bugungi kunda falsafiy adabiyotlarda til va borliq munosabatiga bag’ishlangan asarlarda borliqni tilda ong orqali o’z ifodasini topishi e’tirof etiladi. Shuning uchun ham nomlash jarayoni borliq elementlarining ongda aks etishi va bu aks etgan, umumlashgan obrazni tilda o’z ifodasini topishi bosqichlarini o’z ichiga oladi.

Bizni qurshab turgan borliq inson ongida turli shakllarda aks etadi (tushuncha va hukm) va u til orqali o’z ifodasini topadi [Yigitaliyev U. Monografiya, 2023: 28].

Sistem – struktur tilshunoslikda borliq haqida muayyan axborot tashuvchi vositalar *belgi* sanaladi. Til belgilar sistemasini hisoblanadi, uning belgilar sistemasidan iboratligi juda oz birliklar vositasida cheksiz axborot berish imkoniyatiga yo’l ochadi.

Zero, moddiy borliqdagi nimaiki narsa olib tekshirilsa (*tashkil etuvchilarga* ajratilsa- U.Y.) hammasi moddiy olamning turli shakldagi ko’rinishi, bo’lagi hisoblanadi, ularni tahlil qilsak tarkibida, albatta, tashkil etuvchilari bo’ladi.

Bu masalani mazmun va shakl dialektikasi aspektida tahlil kilganimizda narsani – *butunni* tashkil qilgan elementlarning, bir tomondan, o’zaro bog’liqligini, ularning o’zaro ta’siri va shu ta’sir tufayli narsalardagi o’zgarishlarni, ikkinchi tomondan, narsaning tuzilishini tashkil qilgan, nisbatan to’g’ri bog’lanishlar sistemasini nazarda tutgan edik. Ammo moddiy narsaning murakkablik-butunlik mohiyatini mufassal tekshiradigan bo’lsak, bu murakkablikning alohida tomonlari va tuzilishi o’rtasidagi munosabatlarni ochish zaruriyati vujudga keladi. Bunday munosabatlardan, masalan, narsani tashkil etuvchi elementlar bilan ular o’rtasidagi bog’lanishlarning turg’un sistemasini olish mumkin. Bu munosabatlar dialektikasi “element” va “struktura” kabi falsafiy kategoriyalarida o’z aksini topadi.

Ma'lumki, *element*—bu o'zaro aloqada bo'ladigan, bir butun sistemani tashkil etuvchi narsa va hodisalarning tarkibiy qismi. *Struktura* esa, butunni (narsani) tashkil qiladigan elementlarning bog'lanish usuli, qonuni, butun guruhidagi munosabatlar sistemasidir.[Tulenov J.,1991J 128]. Shuni alohida qayd etish joizki, strukturaning tarkibiy qismida element, ya'ni tashkil etuvchi tushunchasi zamonaviy tilshunoslikda kontsept atamasi bilan nomlanadi [Yigitaliyev U. Monografiya, 2023: 28].

Biz yuqorida borliqda struktural munosabatlarning tashkil etuvchisi muammosini kontsept tushunchasi bilan bog'ladik. Kontsept, xususan, lisoniy kontsept boshqa lisoniy birlik (LB)lar singari shu tilda so'zlashuvchilar uchun *ajralish*, *alohidalik* xususiyatiga ega. Chunonchi, “*hurmat*” lisoniy kontsepti (qisq.- LK) ini olib ko'raylik. “*Hurmat*” ma'nosi o'zining semantik strukturasida bo'lgan alohida shaxsga nisbatan qo'llanilgan. *Siz* olmoshida hurmat ma'nosini voqelanishi uchun u *maxsus ohang* bilan aytilishi va maxsus qurshovda qo'llanishi zarur. “*Hurmat*” ohangi (fonetik – fonologik sath) va *hurmat* qurshovi (sintatik sath) dan boshqa ohang va qurshovidan *Siz* olmoshi *kesatish*, *taxqirlash*, *kamsitish*, hatto xo'rlash ma'nolariga ega bo'lishi mumkin.

Demak, “*hurmat*” ma'nosi semantik strukturasida ifodalangan leksemaning qo'llanishida ham «hurmat» ma'nosi bilan mustahkamlanishi, ta'kidlanishi zarur va so'zlovchilar ham fonetik-fonologik, ham leksik-semantik sathlarda voqelangan “hurmat” kontseptini *hurmat*sizlik, *kesatish*, *ko'plik* va h.k. kontseptlardan farqlaydilar.

Xuddi shunga o'xshash, *ota-otajon*, *dada-dadajon*, *dadam-dadajonginam*, *otakiblagoh*, *kelmok-tashrif buyurmoq* kabi leksemalar va so'z shakllarida so'zlovchilar *hurmat* ma'nosi borligini bemalol farqlaydilar. Shuningdek, *Direktor buyurdi* va *Direktor buyurdilar* kabi sintaktik qurilmalarida ham “hurmat” ma'nosi ifodalangan yoki ifodalanmaganligi bilan farqlanishi ravshan ko'rinib turibdi. Demak, *lisoniy kontsept* tilning barcha sathlarida voqelanganda til jamiyati a'zolari tomonidan bemalol ajratiladi. Bundan xulosa qilish mumkinki, *lisoniy kontsept* sistemaviy tilshunoslikda ajratiladigan tilning qurilish birliklari – fonema, morfema, leksema va qolip (modelь, qurilma) lar singari *tayyorlik* va shu jamiyat a'zolari uchun *umumiylik* belgisiga ega.

Lisoniy kontsept (LK) *takrorlanuvchanlik* xususiyatiga ham ega. Buni “hurmat” ma’nosining yuqorida ko‘rib o‘tgan fonetik-fonologik, leksik-semantik va grammatik sathlarning qator birliklarida takrorlanishida ko‘rish mumkin. *Lisoniy kontsept* ning til struktur – qurilish birliklaridan va hatto bu struktur birliklarning komponent tahlili asosida ajratiladigan *differentzial belgi, sema, grammema, oppozitsion belgi, kontsept* va hokazolardan tub farqi shundaki, mazkur qurilish birliklari va ularning tarkibiy qismlari tilning alohida sathlari birliklariga xos bo‘lsa, LK esa tilning barcha sathlari semantik – funktsional tomoniga xosdir.

Mana shu birgina xususiyati bilan lisoniy *kontsept* boshqa lisoniy birliklardan keskin farq qilib turadi. Bu farqni kimyodagi molekula va atom orasidagi tafovut bilan qiyoslash mumkin. Shuning uchun ma’lum darajadagi ishonch va jur’at bilan taxmin qilib ayta olamizki, LK tilning semantik- funktsional tomoni uchun moddiy borliqda Demokrit kimyoviy atomidek *real* va *haqiqiy* hodisadir. Bir LK atrofida birlashuvchi tilning turli xil sath birliklari va vositalarini shartli ravishda *lisoniy kontseptual guruh* atamasi bilan nomlashga jur’at etdik. Bu atama tilimizda bo‘lgan shu hodisani fanimizda xususiy ma’nolarga ega bo‘lgan *to‘plam, guruh* va *qurshovdan* ajratib turishga xizmat qiladi, deb o‘ylaymiz.

Darhaqiqat, bu yerda – kichik ilmiy axborotda ilgari surilgan fikrlar ma’lum darajada faraz va hali ko‘p marta sinovdan o‘tmog‘i, amaliyot bilan tasdiqlanishi, tilning tilshunoslik fani uchun tabiatdagi moddiy borliqning hodisalari bilan mustaxkamlanishi lozim. LK tushunchasi ham til tabiati bilan tasdiqlangach, “valentlik” singari lisoniy haqiqatga aylanishi mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Аверьянов А.М. Методологические проблемы типологии диалектических противоречий // Вопросы философии, 1981, № 2, с. 56-57.
2. Бобосов Е.М. Диалектика анализа и синтеза в научном познании.- Минск:Изд-во АН БССР, 1963.-с.328-343.
3. Будагов Р.А. Язык – реальность – язык., М.:Наука, 1982. –с.15.

4. Панфилов В.З. Взаимоотношение языка и мышления, М.:Наука, 1971.

5. Rasulov R. Umumiy tilshunoslik. Toshkent: Fan va texnologiya. 2007.-b.256.

6. Yigitaliyev U. O‘zbek tilida konseptning assotsiativ-verbal tadqiqi. (Monografiya). –Toshkent: Lesson-press, 2023. – 130 b.

7. Yigitaliyev U. Expression of the Concept "Man" In the Semantics of Morphological Forms (Functional Aspect)// AMERICAN Journal of Public Diplomacy and International Studies Volume 01, Issue 10, 2023 ISSN (E): 2993-2157. –P.94-98.

8. Yigitaliyev U. The Concept "Man" In The Functional Semantic And Associative-Verb Expression Of The Forms Of The Category Of Cases // Journal for Educators, Teachers and Trainers, Vol. 14(5). 18-22).

9. Yigitaliyev U. Tushuncha, konsept, so‘z ma’nolari talqini xususida // Qo‘qon DPI ILMIY XABARLAR jurnali. 2023-yil, 4-son. –B.352-358.

10. Tulenov J., Gafurov Z. Falsafa.-Toshkent : O‘qituvchi, 1991, 150-b.